

OLYI TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA'LIMNI JORIY QILISH BOSQICHLAR

Yo.T.Xakimova

Qo'qon davlat pedagogika instituti Informatika
kafedrası assistant-o'qituvchisi.

Tel: +99899-090-20-21

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782041>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

masofaviy o'qitish, onlayn rejim, sun'iy yo'ldosh, elektron ta'lim, axborot-ta'lim, moslashuvchanlik, modullilik, iqtisodiy samaradorlik, elektron ta'lim, elektron resurs.

ABSTRACT

Maqolaning maqsadi Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitishni joriy qilishning bosqichlarini aniqlash va uni amaliyotga joriy qilish uchun kerakli shart-sharoitlar va elektron ta'lim muhitini yaratishning texnik taminlanganlik darajasi, ta'lim muassasalarining elektron ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlash, elektron ta'limni rivojlantirish uchun ilmiy-pedagogik kadrlar tarkibini aniqlash, elektron o'quv materiallarini, elektron ta'lim resurslarini yaratishning zaruriyatini o'rganishdan iboratdir.

Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim jarayonida talabalarni o'qitishda masofaviy ta'limni joriy qilish bosqichlarini quyidagi ko'rinishda taqdim etish mumkin. Birinchi bosqich. Masofaviy o'qitish tizimi talabalari uchun masofaviy ta'limni joriy qilishning jarayonini to'liq muvofiqlashtiradigan masofaviy ta'lim markazini tashkil qilish. Vazifalari: istiqbollarni aniqlash, vazifalarni qo'yish, vazifalarni bajarish muddatlarini aniqlash, texnik masalalarni hal qilish, metodik yordam tashkil qilish, maslahat xizmati tashkil etish, boshqaruv jamoasining oliy ta'limda mutaxassislarining masofaviy o'qitish dasturlari bo'yicha ta'limni tashkil qilish bo'yicha ishlarini muvofiqlashtirish va boshqarish ishlarining yo'nalishini aniqlash[2; 12-b].

Ikkinchi bosqich. Ta'lim muassasasining elektron ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini monitoringini tashkil qilish. Ushbu

bosqichda ta'lim muassasasining muayyan sharoitlarida elektron ta'limning qaysi modelini qo'llash mumkinligini; ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uchun texnik jihozlanganlikning umumiy darajasi qandayligini; elektron ta'limni rivojlantirish uchun ilmiy-pedagogik kadrlar tarkibi va professor-o'qituvchi tarkibining masofaviy ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini qo'llashga tayyorlik darajasini; axborot-ta'lim portalida talabaning ish kompetensiyasi qanday darajada ekanligini aniqlash zarur. Ikkinchi bosqichga shuningdek talabalar tarkibini rag'batlantirish tizimini loyihalash, ta'lim muassasasida elektron ta'lim va masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash va boshqalar kiradi.

Uchinchi bosqich. Elektron ta'limni joriy qilish jarayonining texnik ta'minlanganlik

darajasini aniqlash (texnik shartlar va boshq.).

To'rtinchi bosqich. Elektron ta'lim va masofaviy ta'lim texnologiyalari modelini tanlash. Model masofaviy ta'lim tizimini qo'llagan holda tarmoq texnologiyaga asoslangan bo'lishi mumkin. O'qituvchi kadrlarning kompetentlik darajasiga qarab, ta'lim:

- ta'lim onlayn rejimda olib boradigan ishlab chiqilgan keyslar asosida olib borilishi mumkin, bunda talabalar o'quv materiallari va ularga taqdim etilgan ma'lumotnomalar to'plamlarini ko'proq mustaqil ravishda o'rganadilar[1; 56-b];

- sun'iy yo'ldosh texnologiyasi asosida olib borilishi mumkin. Bunda mashg'ulotlar Internet-konferensiyalar orqali jonli tarzda o'tkaziladi. Masalan, ushbu texnologiya yordamida individual va guruhli maslahatlar, vebinarlar, tarmoq konferensiyalari o'tkazib, talabalarining ijodiy jamoalari ishini tashkil qilish mumkin.

Beshinchi bosqich. Talabalarni masofaviy rejimda ishlashga tayyorlash. Bu bosqichda talabalar qisqa muddatli masofaviy o'qitish kurslari o'tkazishlari, "davra suhbatlari", Talabalarni masofadan turib o'qitish, axborot-ta'lim portalidan samarali foydalanish bo'yicha fikr almashuv tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Oltinchi bosqich. Masofaviy o'qitish tizimida tahsil oluvchilar uchun axborot-ta'lim portalidan samarali foydalanish maqsadida o'qitiladigan fanlar uchun elektron o'quv materiallarini, elektron ta'lim resurslari, va hokazolarni rejalashtirish, tayyorlash va yaratish[6; 8-b].

Yettinchi bosqich. Ta'lim boshlanishidan oldin talabalarga ular ta'limning qanday kechishini, o'qituvchi bilan qanday o'zaro

faoliyat olib borish yo'llarini, talabalar qayerda, qanday qilib va qanaqa texnik vositalar orqali kerakli ma'lumotlarni olishlarini tushunishlari uchun kirish kursi yoki ko'rsatmalar berish mashg'ulotini o'tkazish.

Sakkizinchi bosqich. Ko'plab mutaxassislar: talabalar, masofaviy ta'limni texnik ta'minoti bo'yicha mutaxassislar, metodistlar hamkorligi orqali masofaviy texnologiyalardan foydalanib o'qitishni tashkil etish.

Ma'lumki, ta'lim sifati ta'lim muassasasi pedagog xodimlarining kompetensiyasiga bevosita bog'liq bo'ladi, shuning uchun elektron ta'limdagi o'qituvchi zanjirning "markaziy bo'g'inidir". O'qituvchi zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sharoitida masofaviy texnologiyalardan foydalanib o'qitishning xususiyatlarini tushunishi, o'qitish sifatini ta'minlovchi mobillik va kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak. Masofaviy ta'lim o'qituvchi uchun ham, tahsil oluvchilar uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi.

Shu bilan birga masofaviy o'qitish tizimida elektron ta'lim sinergetik yondashuv qo'llaniladigan ijodiy jarayondir. Bu bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari tobora psixologik qayta qurish va masofaviy ta'lim texnologiyalari yordamida masofaviy o'qitish tizimida o'z faoliyatini psixologik jihatdan qayta qurish va mulohaza yuritib, tushunish muammosi bilan duch kelayotganliklari bilan bog'liqdir. Pedagoglarning bu faoliyat turini o'zlashtirishi, odatda, empirik tarzda yuz beradi. Buning sababi o'qituvchining masofaviy o'qitish tizimida masofaviy ta'limdagi ishidagi o'ziga xosliklari, dastavval, tinglovchilar bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xosligi bilan tushuntiriladi, chunki ular bevosita

pedagogik ta'sir o'tkazish holatida bo'lmaydilar. O'qitish jarayoni interfaol bo'lib, axborot almashishning infokommunikatsiya muhitidan foydalaniladi. SHu bilan birga, o'qituvchi masofaviy o'qitish tizimida talabalar allaqachon mavjud kompetensiyalarni rivojlantirish va yangi kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan masofaviy ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlovchi asosiy shaxs hisoblanadi. Masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanilganda oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi quyidagi vazifalarni yechishi kerak[5; 78-b]:

- masofaviy o'qitish tizimida tahsil oluvchilar uchun o'quv-moddiy bazasini yaratish;
 - axborot-ta'lim muhiti yordamida tahsil oluvchilarning metodik ta'minotini amalga oshirish;
 - masofaviy o'qitish tizimida tahsil oluvchilarda mavjud kompetensiyalar yanada rivojlantirish uchun ularning ro'yxatini va mazmunini aniqlash;
 - tahsil oluvchilarning bilish faoliyatiga rag'batlanganlik darajasini va mustaqil ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini rivojlantirish;
 - axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish va boshqalar.
- Bularning barchasini pedagog uchun masofaviy o'qitish tizimi talabalari va yagona axborot-ta'lim muhiti bilan bevosita muloqot qilmasdan amalga oshirish juda qiyin. SHu asnoda, oliy ta'lim

muassasasi masofaviy o'qitish tizimida talabalarini o'qitish va kasbiy qayta tayyorlashning yagona axborot-ta'lim portalini tashkil qilish zarurati ham tug'iladi. Bunday portal ta'lim muassasi uchun ta'lim jarayonining innovatsion o'quv-metodik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash va tinglovchilar ta'limining samaradorligini oshirish imkonini beruvchi yagona, moslashuvchan, xavfsiz va ishonchli elektron ta'lim axborot muhitidir[3; 42-b].

Axborot-ta'lim portali tinglovchilarga o'z kasbiy sohalarida qo'shimcha bilim olish, bilim madaniyatini shakllantirishni ta'minlashi zarur. Ushbu dissertatsiya tadqiqotlari muallifining fikricha, zamonaviy oliy ta'lim muassasasida axborot-ta'lim portalini yaratishdagi asosiy tamoyil - kompetentlikka asoslangan va sinergetik yondashuvlarni amalga oshirishdir.

Amerikalik Internet-tadbirkor va "Vikipediyaning" asoschisi Jimmi Uelsning tajribasi axborot-ta'lim portalini yaratish bo'yicha mahalliy ishlar qanchalik kuchli va samarali bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi, chunki bu yerda har qanday foydalanuvchi axborot resurslarini shakllantiruvchi ishtirokchiga aylanishi mumkin. Biroq, ta'lim jarayonida "Vikipediyaning" foydalanish nomaqbul bo'lishi mumkin, chunki har qanday axborot resurslari mazmunining ishonchliligini tekshirishi mumkin va har doim ham bunday shaxslar bu sohada bilimdon bo'lmasligi mumkin.

References:

1. Aripov M., Tillaev A. Masofaviy ta'lim // Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2002 – №2. – B. 12-18.
2. Abduqodirov A.A. Masofali o'qitish modellari va ularning sinflari // Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2000. – №5. – B. 50-56.

3. Boqiev R.R. Elektron-o'quv metodik materiallarni ishlab chiqarish va qo'llashning didaktik va psixofiziologik jihatlari // Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2005. – № 2. – B. 62-65.
4. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: Ped.fan.dok. ...diss. – T., 2007. – 305 b.
5. Mamatov D.N. Elektron axborot muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish: Dis. ... ped. fan. bo'yicha fal. dok. – Toshkent, 2017. – 150 b.
6. Mune Personalistskaya i obshnostnaya revolyusiya // Manifest personalizma. – M.: 1999. – S. 70-72.
7. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017. – B. 22.
8. Zaripova D.A. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida kasb ta'limi yo'nalishi talabalarini innovatsion faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.: Avtoref. dis. ... ped. fan. bo'yicha fal. dok. – Toshkent, 2020. – 50 b.